

Artículo Original

Conocimientos y percepción sobre bruxismo durante la COVID-19 en pacientes odontológicos de la comunidad Calazacón

Knowledge and perception of bruxism during COVID-19 in dental patients of the Calazacón community

Jennifer Alejandra Zambrano-Cajilema¹

RESUMEN

Introducción: el bruxismo constituye una de las afecciones comúnmente tratadas por el personal de odontología.

Objetivo: describir los conocimientos y percepción sobre bruxismo durante la COVID-19 en pacientes odontológicos de la comunidad Calazacón.

Método: se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal en pacientes que padecen de bruxismo que asistieron a una consulta de odontología en la comunidad Calazacón de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas durante los meses de marzo y abril de 2022. Se seleccionó una muestra intencional de 20 pacientes de 18 a 25 años que respondieron el cuestionario en línea.

Resultados: el 55 % conoció el concepto de bruxismo, el 60 % las consecuencias, el 60 % la presentación sin importar edad, y el 75 % conoce al menos un tratamiento. El 70 % refirió que durante la pandemia por la COVID-19 se sometió un mayor estrés y ansiedad, el 70 % presentó dolores y rigidez mandibular, el 75 % identificó indicios de bruxismo en personas cercanas y el 80 % consideró no continuar presentando bruxismo. El 75 % refirió asistir al menos una vez al año a consulta de odontología y el 15 % solo cuando presenta dolor.

Conclusiones: en pacientes con bruxismo, en edades de 18 a 25 años se existió conocimientos sobre el concepto, factores desencadenantes, consecuencias y tratamiento del bruxismo. Durante la pandemia por COVID-19 los pacientes presentaron un aumento del estrés, así como de las manifestaciones clínicas del bruxismo (dolor y rigidez mandibular). Se identificó la asistencia anual a consulta.

Palabras clave: Bruxismo; COVID-19; Odontología; Ansiedad; Encuestas y Cuestionarios.

ABSTRACT

Introduction: bruxism is one of the conditions commonly treated by dental practitioners.

Objective: to describe the knowledge and perception of bruxism during COVID-19 in dental patients in the Calazacón community.

Methods: an observational, descriptive, cross-sectional study was carried out in patients suffering from bruxism who attended a dental office in the Calazacón community of the city of Santo Domingo de los Tsáchilas during the months of March and April 2022. A purposive sample of 20 patients aged 18 to 25 years who responded to the online questionnaire was selected.

Results: 55 % knew the concept of bruxism, 60 % the consequences, 60 % the presentation regardless of age, and 75 % knew of at least one treatment. Seventy percent reported increased stress and anxiety during the COVID-19 pandemic, 70 % reported pain and jaw stiffness, 75 % identified signs of bruxism in people close to them, and 80 % considered that they would not continue to suffer from bruxism. Seventy-five percent reported going to the dentist at least once a year and 15 % only when they had pain.

Conclusions: in patients with bruxism, aged 18 to 25 years, there was knowledge about the concept, triggering factors, consequences and treatment of bruxism. During the COVID-19 pandemic, patients presented an increase in stress, as well as in the clinical manifestations of bruxism (pain and jaw stiffness). Annual consultation attendance was identified.

Keywords: Bruxism; COVID-19; Dentistry; Anxiety; Surveys and Questionnaires.

Citar como: Zambrano-Cajilema JA, Chiluisa-Esmeralda AL, Ayala-Pastuña AE, Mendoza-Castillo MA. Conocimientos y percepción sobre bruxismo durante la COVID-19 en pacientes odontológicos de la comunidad Calazacón. Universidad Médica Pinareña [Internet]. 2023 [citado Fecha de Acceso]; 19:e969 Disponible en: <https://revgaleno.sld.cu/index.php/ump/article/view/969>

DOI: 10.5281/zenodo.7976424

Recibido: 20-12-2023

Aceptado: 08-03-2023

Publicado: 20-04-2023

Editor: Univ. Adrián Alejandro Vitón Castillo
 Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río. Facultad de Ciencias Médicas “Dr. Ernesto Che Guevara de la Serna”. Pinar del Río, Cuba.

© 2023 Autor(es). Este es un artículo en acceso abierto, distribuido bajo los términos de una licencia Creative Commons (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>) que permite el uso, distribución y reproducción en cualquier medio siempre que la obra original sea correctamente citada.

INTRODUCCIÓN

El bruxismo es una actividad parafuncional que consiste en el apriete y rechinar dentario, es de etiología multifactorial y está asociado

principalmente a stress y alteraciones del sueño o parasomnias.⁽¹⁾

El bruxismo consiste en excursiones involuntarias de la mandíbula que producen un choque perceptible o no rechinamiento, choque cuspídeo y varios efectos traumatizantes. En este sentido, el bruxismo es un comportamiento asociado al estrés psiconeurológico que genera actividades repetitivas de la musculatura masticatoria. Este comportamiento tiene como característica principal el apretamiento y rechinamiento de los dientes, comportamiento que suelen ser comunes en la noche, sin embargo, no son aisladas las manifestaciones de este comportamiento durante el día. Esta actividad produce dolor en la articulación temporomandibular, dolores musculares en la cara, desgaste dental, problemas de pronunciación y al momento de masticar, además se asocia a esta actividad el problema de la hipersensibilidad dental.⁽²⁾

Varias investigaciones han estudiado la incidencia del bruxismo en la población general y en grupos específicos. Estrada Murillo⁽³⁾ en 181 estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, identificándose que el 67 % de las féminas y el 53,6 % del sexo femenino presentaron bruxismo.

Un estudio desarrollado por von-Bischhoffshausen et al.⁽⁴⁾ se desarrolló con el objetivo de medir la prevalencia de trastornos psicológicos como depresión, ansiedad y estrés y bruxismo en estudiantes de Odontología de 4to y 5to año de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se identificó que en 127 estudiantes, el 62 % presentó algún grado de bruxismo.

A finales del 2019 e inicios del 2020 el mundo se enfrentó a la pandemia de la COVID-19, causada por el SARS-CoV-2. En esta situación se comprobó la vulnerabilidad de la humanidad frente a los brotes de enfermedades infectocontagiosas, y la necesidad de trazar estrategias de contención tempranas, así como la incapacidad de los sistemas de salud para enfrentar este tipo de situaciones.⁽⁵⁾

Entre las medidas empleadas para contener la enfermedad se instauró la cuarentena obligatoria, uso de mascarillas y aislamiento social. La ruptura de las dinámicas sociales habituales causó un efecto psicológico en el comportamiento de las personas, instaurándose y agudizándose problemas comportamentales y neuropsicológicos, entre ellos el estrés, la ansiedad y depresión, que son factores de riesgo o vías de desarrollo de enfermedades que afectan tanto a nuestra salud física, mental y bucodental como lo es el bruxismo, que afecta de gran manera la calidad de vida de las personas.⁽⁶⁾

Entre los factores de riesgo que condicionan la aparición y desarrollo del bruxismo se encuentran la ansiedad y el estrés. Durante la pandemia por la COVID-19, estas condiciones, como se refirió anteriormente, se agudizaron en la sociedad, condicionando afectaciones para la salud bucal, hecho que se ha identificado en investigaciones.^(5,7,8)

El nivel de conocimientos y la percepción que un paciente pueda poseer sobre sus enfermedades constituye una determinante en la evolución del estado de salud. Esto permite que el paciente reconozca situaciones favorables o desfavorables para su condición y tome decisiones en consecuencia. Por ello, la presente investigación se realizó con el objetivo de describir los conocimientos y percepción sobre bruxismo durante la COVID-19 en pacientes odontológicos de la comunidad Calazacón.

MÉTODO

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal en pacientes que padecen de bruxismo que asistieron a una consulta de odontología en la comunidad Calazacón de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas durante los meses de marzo y abril de 2022.

La población de estudio estuvo constituida por el total de pacientes con bruxismo que asistieron a la consulta y la muestra por 20 personas seleccionadas por un muestreo no probabilístico intencional.

En el estudio se incluyeron a pacientes entre 18 y 25 años, con bruxismo, que accedieron a responder el formulario en línea. Se excluyeron aquellos que no respondieron completamente el formulario o que no accedieron a brindar su consentimiento.

Para la obtención de la información se empleó un formulario en línea en *Google forms*, dividido en tres secciones, la primera destinada a determinar los conocimientos de los pacientes sobre el concepto, factores desencadenantes, edad de manifestación y opciones de tratamiento del bruxismo; una segunda sección destinada a determinar la percepción sobre bruxismo y COVID-19 (estrés durante la COVID-19, presencia de dolor, personas cercanas con indicio de bruxismo y percepción sobre cronicidad del bruxismo). La tercera sección se destinó a determinar la medida en la cual aumentó el estrés de los pacientes durante la pandemia por la COVID-19 y la frecuencia de asistencia a la consulta de odontología.

Los datos obtenidos en el formulario fueron enlazados a una hoja de cálculo de Google y descargada como una Hoja de cálculo de Microsoft Excel. La base de datos resultante permitió el análisis de los datos mediante estadística descriptiva, con el cálculo de frecuencias absolutas y relativas porcentuales.

Se solicitó a los pacientes el consentimiento para participar en el estudio. Se respetaron los principios de la ética médica y la bioética.

RESULTADOS

Se analizó los conocimientos de los encuestados sobre el bruxismo, resultando en que el 55 % refirió conocer el concepto de bruxismo y los factores que lo desencadenan, el 60 % conoce las consecuencias del bruxismo, el 60 % conoce que este puede presentarse en cualquier edad, y el 75 % conoce al menos un tratamiento (placas o férulas oclusales).

Tabla 1. Resultados de la encuesta sobre conocimientos del bruxismo en pacientes encuestados

Preguntas	Sí		No	
	No	%	No	%
Conoce el concepto de bruxismo y sus factores desencadenes	11	55	9	45
Conoce las consecuencias del bruxismo	12	60	8	40
Conoce que el bruxismo puede manifestarse a cualquier edad	12	60	8	40
Conoce los posibles tratamientos para el bruxismo	15	75	5	25

Sobre la percepción del bruxismo y la COVID-19, el 70 % refirió que durante la pandemia por la COVID-19 se sometió un mayor estrés y ansiedad, lo cual favoreció el desarrollo y evolución del bruxismo. El 70 % de los pacientes refirió presentar dolores y rigidez mandibular durante el transcurso de la COVID-19. El 80 % refirió no continuar presentando bruxismo, y el 75 % refirió identificar indicios de bruxismo en familiares o personas cercanas.

Tabla 2. Percepción sobre bruxismo y COVID-19 en pacientes encuestados

Preguntas	Sí		No	
	No	%	No	%
¿Durante la COVID se sometió a mayor estrés y ansiedad?	14	70	6	30
Presencia de dolores mandibulares durante la COVID-19	15	75	5	25
Considera que personas en su entorno presentaron indicios de bruxismo durante la COVID-19	15	75	5	25
Considera que continúa padeciendo de bruxismo	4	20	16	80

Al solicitar a los pacientes que refirieran en cuanto aumentó su estrés durante la COVID-19, el 40 % refirió que en mayor o menor medida hasta un 10 %, mientras que el 20 % refirió un aumento ≥ 30 %

Tabla 3. Aumento del estrés referido por los encuestados

Nivel de estrés y ansiedad	≤ 10 %	15 %	20 %	25 %	≥ 30 %
No.	8	2	3	3	4
%	40	10	15	15	20

Se consultó la frecuencia con la cual se visitaba al odontólogo, donde el 75 % refirió asistir al menos una vez al año, y el 15 % solo cuando presenta dolor (figura 1).

DISCUSIÓN

En la actualidad, las causas y desencadenantes del bruxismo continúan generando debate en la comunidad odontológica, pues a lo largo de los años se han identificado nuevos factores de riesgo y otros se han descartado. Aunque aún no se ha precisado totalmente las causas de este, se considera que es el resultado de una combinación de factores físicos, psicológicos y genéticos

Entre los factores de riesgo identificados por Peláez-Gonzales et al.⁽⁹⁾ el sexo masculino, ansiedad, desordenes psicológicos y emocionales, hábitos orales nocivos, el cronotipo del sueño, problemas y/o características del sueño y problemas respiratorios son factores de riesgo relacionados al bruxismo. Sin embargo, considera que la asociación con maloclusiones aún necesita más estudios.

Las manifestaciones clínicas del bruxismo y sus consecuencias son múltiples. Un estudio desarrollado en 67

pacientes con bruxismo mostró como manifestaciones clínicas: la presencia de facetas de desgaste (100 %),

Figura 1. Frecuencia de visitas de los pacientes al odontólogos

dolor muscular (91 %), ruidos articulares (88,1 %), dolor articular (70,1 %), fracturas dentales y obturaciones (70,1 %), cansancio muscular (64,1 %) y la hipertrofia muscular (56,7 %).⁽¹⁰⁾

Con respecto a la presencia de dolores mandibulares, se pudo constatar que el dolor en los músculos de la masticación se asocia a situaciones emocionales, posiblemente generados a raíz de las emociones negativas producidas durante la situación de crisis. En concordancia, Padilla-Avalos et al.⁽⁸⁾ refieren que los factores psicológicos, como el estrés y la ansiedad asociados a la pandemia, pueden conducir a la intensificación del dolor orofacial, predisponiendo a un mayor riesgo para desarrollar, empeorar y perpetuar los signos y síntomas del bruxismo.

Según refiere Emodi-Perlman et al.⁽¹¹⁾ el agravamiento del estado psicoemocional provocado por la pandemia del Coronavirus puede resultar en una intensificación de los síntomas del bruxismo y trastornos temporomandibulares y por ende conducir a un aumento del dolor orofacial.

Con respecto al tratamiento del bruxismo, la literatura es variada, con diferentes niveles de rigurosidad en los estudios y con presencia de sesgos, sin embargo, queda claro que el tratamiento de la causa constituye la prioridad. De igual forma, cuando existe daño a nivel oral, como desgaste dental, los aparatos orales podrían proteger la dentición del daño causado por apretar/rechinar y reducir la actividad muscular mandibular de forma transitoria.⁽¹²⁾ Sin embargo, la literatura genera contradicción pues la evidencia no es concluyente en reducir la contracción muscular y esta terapia podría influenciar negativamente o descuidar la vía aérea en pacientes con apnea obstructiva del sueño.⁽¹³⁾

En casos graves donde ocurre una hipersensibilización o incapacidad para masticar producto a un desgaste del diente, el odontólogo puede tener que remodelar las superficies masticatorias, colocando coronas para reparar los daños.⁽¹⁾

El aislamiento, la interrupción de la vida diaria, el temor a enfermar o fallecer por la COVID-19 constituyeron fuentes de estrés, una de las situaciones que afecta de forma general el estado de salud de la población. El estrés se ha determinado como un componente desencadenante de situaciones como afecciones cardiovasculares, respiratorias y de atención odontológica.⁽¹⁴⁾

Un estudio realizado por Solano et al.⁽¹⁵⁾ determinó que, en pacientes con bruxismo, el 53,19 % fueron susceptibles a sufrir de estrés, y que el 45,74 % de los casos superaron grados de estrés considerados como límites.

En este mismo sentido, el estudio de Estrada Murillo et al.⁽³⁾ encontró que en una población de estudiantes, el 100 % presentaron ansiedad. En el análisis de correlación de spearman entre el grado de bruxismo y la severidad del estrés, ansiedad estado y depresión mostraron una correlación estadísticamente significativa ($p < 0,05$). Un estudio desarrollado en la *University of Medicine and Pharmacy of Craiova* encontró asociaciones significativas entre el bruxismo y el estrés, el pánico, la inquietud o el aumento del estrés durante la pandemia de COVID-19 ($p < 0,05$).⁽¹⁶⁾

Por su parte, un estudio desarrollado en estudiantes de Odontología de la Pontificia Universidad Católica de Chile encontró que, de 171 estudiantes, 79 presentaron depresión, donde el 100 % presentó bruxismo en algún grado (leve, moderado o severo).⁽⁴⁾

Bajo este contexto, se puede inferir que las emociones negativas constituyen uno de los principales factores de riesgo para el bruxismo y pueden afectar seriamente el bienestar y calidad de vida de las personas.

CONCLUSIONES

En pacientes con bruxismo, en edades de 18 a 25 años se existió conocimientos sobre el concepto, factores desencadenantes, consecuencias y tratamiento del bruxismo. Durante la pandemia por COVID-19 los pacientes presentaron un aumento del estrés, así como de las manifestaciones clínicas del bruxismo (dolor y rigidez mandibular principalmente). Se identificó la asistencia anual a consulta.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Pinos Robalino PJ, Gonzabay Bravo EM, Cedeño Delgado MJ. El bruxismo conocimientos actuales. Una revisión de la literatura. RECIAMUC [Internet]. 2020 [citado 11/11/2022];4(1):49-58. Disponible en: <https://reciamuc.com/index.php/RECIAMUC/article/view/430>
2. Contreras Manrique L, Contreras Manrique R de B, Ovalle Lizcano TV. Asociación entre Fonoaudiología, Psicología, y Odontología en la Patología del Bruxismo. Areté [Internet]. 2019 [citado 11/11/2022]; 19(1):17-24. Disponible en: <https://arete.iberu.edu.co/article/view/art19107>
3. Estrada Murillo NA, Evaristo Chiyong MSc TA. Psychoemotional States and the Presence of Bruxism in Peruvian Dental Students. Odovtos - Int J Dent Sci [Internet]. 2018 [citado 11/11/2022]; 193-9. Disponible en: <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/Odovtos/article/view/34414>
4. von-Bischhoffshausen-P K, Wallem-H A, Allendes-A A, Díaz-M R. Prevalencia de Bruxismo y Estrés en Estudiantes de Odontología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Int J Odontostomatol [Internet]. 2019 [citado 11/11/2022]; 13(1):97-102. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-381X2019000100097&lng=en&nrm=iso&tlng=en
5. Morón Araújo Michelle. El Estrés y Bruxismo por COVID-19 como Factores. Int J Odontostomat [Internet]. 2021 [citado 11/11/2022]; 15(2):309-14. Disponible en: <https://www.scielo.cl/pdf/ijodontos/v15n2/0718-381X-ijodontos-15-02-309.pdf>
6. Magalhães BG, Freitas JL de M, Barbosa AC da S, Gueiros MCSN, Gomes SGF, Rosenblatt A, et al. Temporomandibular disorder: otologic implications and its relationship to sleep bruxism. Braz J Otorhinolaryngol [Internet]. 2018 [citado 11/11/2022]; 84(5):614-9. Disponible en: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1808869417301404>
7. Almeida-Leite CM, Stuginski-Barbosa J, Conti PCR. How psychosocial and economic impacts of COVID-19 pandemic can interfere on bruxism and temporomandibular disorders? J Appl Oral Sci [Internet]. 2020 [citado 11/11/2022]; 28:e20200263. Disponible en: <https://doi.org/10.1590/1678-7757-2020-0263>
8. Padilla-Avalos C-A, Marroquín-Soto C. Impacto de la pandemia del COVID-19 sobre la salud estomatológica. Rev Estomatológica Hered [Internet]. 2021 [citado 11/11/2022]; 31(2):148-9. Disponible en: <https://revistas.upch.edu.pe/index.php/REH/article/view/3977>
9. Peláez-Gonzales E, Campos Campos K, Alvarez-Vidigal E. Factores de riesgo relacionados al bruxismo del sueño en niños de 3 a 12 años: revisión de literatura. odontovital [Internet]. 2022 [citado 11/11/2022]; 1(36 SE-Revisión):76-91. Disponible en: <https://revistas.ulatina.ac.cr/index.php/odontologiavital/article/view/474>
10. Hernández-Reyes B, Lazo-Nodarse R, Díaz-Gómez SM, Hidalgo-Hidalgo S, Rodríguez-Ramos S, Bravo-Cano O. Bruxismo y manifestaciones clínicas en el sistema estomatognático. Arch Médico Camagüey; [Internet]. 2019 [citado 11/11/2022]; 23(3):e6330. Disponible en: <https://revistaamc.sld.cu/index.php/amc/article/view/6330>
11. Emodi-Perlman A, Eli I, Smardz J, Uziel N, Wieckiewicz G, Gilon E, et al. Temporomandibular disorders and bruxism outbreak as a possible factor of orofacial pain worsening during the COVID-19 pandemic—concomitant research in two countries. J Clin Med [Internet]. 2020 [citado 11/11/2022]; 9(10):3250. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/jcm9103250>
12. Jokubauskas L, Baltrušaitytė A, Pileičikienė G. Oral appliances for managing sleep bruxism in adults: a systematic review from 2007 to 2017. J Oral Rehabil [Internet]. 2018 [citado 11/11/2022]; 45(1):81-95. Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joor.12558>

13. Riley P, Glenn A-M, Worthington H V, Jacobsen E, Robertson C, Durham J, et al. Oral splints for patients with temporomandibular disorders or bruxism: a systematic review and economic evaluation. *Health Technol Assess (Rockv)* [Internet]. 2020 [citado 11/11/2022]; 24(7):1-224. Disponible en: <https://www.journalslibrary.nihr.ac.uk/hta/hta24070>

14. Saczuk K, Lapinska B, Wawrzynkiewicz A, Witkowska A, Arbildo-Vega HI, Domarecka M, et al. Temporomandibular Disorders, Bruxism, Perceived Stress, and Coping Strategies among Medical University Students in Times of Social Isolation during Outbreak of COVID-19 Pandemic. *Healthc.* 2022 [citado 11/11/2022]; 10(4):740. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/healthcare10040740>

15. Herrero Solano Y, Arias Molina Y, Cabrera Hernández Y. Vulnerabilidad y nivel de estrés en pacientes con bruxismo. *Rev Cuba Estomatol* [Internet]. 2019 [citado 11/11/2022]; 56(3):e1996. Disponible en: <https://revestomatologia.sld.cu/index.php/est/article/view/1996>

16. Vlăduțu D, Popescu SM, Mercuț R, Ionescu M, Scriciu M, Glodeanu AD, et al. Associations between Bruxism, Stress, and Manifestations of Temporomandibular Disorder in Young Students. *Int J Environ Res Public Health* [Internet]. 2022 [citado 11/11/2022]; 19(9):5415. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/ijerph19095415>

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Los autores declaran no haber recibido financiación para el desarrollo de la presente.

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

Todos los autores participaron en la conceptualización, redacción - borrador inicial, redacción - revisión y edición.